

**Enfoque cultural como eje transversal en el proceso educativo en
estudiantes de la unidad educativa “Carlos Finlay”**

*Cultural Approach As A Cross-Cutting Axis In The Educational Process In
Students Of The "Carlos Finlay" Educational Unit*

AUTORES:

Tylor Iván Palma Sosa ^{1*}

Willam Roberto Barragán Morocho ²

Flor Del Roció Carriel Paredes ³

Dayana Milena Cruz Morán ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: tpalma@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 08 / 10 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

El presente estudio analizó la aplicación del enfoque cultural como eje transversal en el proceso educativo de los estudiantes de sexto año de la Unidad Educativa “Carlos Finlay”, ubicada en Quevedo, Ecuador. Se planteó como objetivo principal valorar la integración de saberes ancestrales y prácticas culturales locales en el currículo escolar, promoviendo aprendizajes significativos y una identidad cultural fortalecida. La investigación adoptó un enfoque metodológico mixto, sustentado en la Investigación–Acción Participativa (IAP), combinando instrumentos cuantitativos (cuestionarios) y cualitativos (rúbricas de

¹ Universidad Técnica de Babahoyo. 0000-0003-0954-5149, tpalma@utb.edu.ec

² Universidad Técnica de Babahoyo. 0000-0002-5851-4595, wbarragan@utb.edu.ec

³ Universidad Técnica de Babahoyo. 0000-0002-1019-0632, rcarriel@utb.edu.ec

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo. 0009-0002-7358-3211, dcruz@fcjse.utb.edu.ec

observación). La muestra estuvo compuesta por 56 estudiantes. Los resultados evidenciaron que el 84% de los estudiantes definió correctamente la identidad cultural, y un 89% identificó prácticas ancestrales, leyendas y elementos del patrimonio cultural nacional. Además, se registró una apropiación conceptual en áreas como matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales, lengua y literatura a través de contenidos culturalmente contextualizados. Las actividades lúdicas, artísticas y colaborativas impulsaron la reflexión sobre el entorno cultural propio. En conclusión, el estudio demuestra que la transversalización del enfoque cultural en el currículo fortalece la identidad, promueve la equidad y fomenta aprendizajes integrales, contextualizados y duraderos, contribuyendo al cumplimiento de los principios interculturales del sistema educativo ecuatoriano.

Palabras clave: Interculturalidad, Identidad cultural, Currículo contextualizado.

ABSTRACT

This study analyzed the application of a cultural approach as a cross-cutting axis in the educational process of sixth-grade students at "Carlos Finlay" Educational Unit, located in Quevedo, Ecuador. The main objective was to assess the integration of ancestral knowledge and local cultural practices into the school curriculum, promoting meaningful learning and strengthened cultural identity. A mixed methodological approach based on Participatory Action Research (PAR) was used, combining quantitative tools (questionnaires) and qualitative ones (observation rubrics). The sample consisted of 56 students. The results showed that 84% of students correctly defined cultural identity, and 89% accurately identified ancestral practices, legends, and elements of national cultural heritage. Conceptual appropriation was also evident in subjects such as mathematics and natural sciences through culturally contextualized content. Playful, artistic, and collaborative activities promoted reflection on students' cultural surroundings. In conclusion, the study shows that incorporating a cultural approach across the curriculum strengthens identity, promotes equity, and fosters comprehensive, contextualized, and long-lasting learning, contributing to the fulfillment of intercultural principles in the Ecuadorian education system.

Keywords: Interculturality, Cultural identity, Contextualized curriculum.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el reconocimiento de la diversidad cultural ha cobrado una importancia creciente en los sistemas educativos de América Latina. Sin embargo, persisten tensiones entre los discursos institucionales y la práctica pedagógica en el aula. Si bien en varios países incluido Ecuador se han incorporado principios interculturales en los marcos curriculares nacionales, la aplicación real de estos principios continúa siendo limitada y muchas veces simbólica. En particular, se evidencia una brecha significativa entre la normatividad intercultural y la implementación efectiva de propuestas pedagógicas que integren los saberes, valores, prácticas y lenguas de las comunidades originarias y locales (Espinoza & Ley, 2020).

En este contexto, surge la necesidad de repensar el currículo desde un enfoque que supere la visión fragmentada de la cultura como contenido accesorio. La interculturalidad crítica se posiciona como un marco teórico transformador que no solo promueve la coexistencia entre culturas, sino que propone una reconfiguración estructural del sistema educativo desde una perspectiva decolonial (Nieto, Egas & Ramos, 2024; Walsh, 2009). Este enfoque plantea que los conocimientos ancestrales y los contextos socioculturales de los estudiantes deben ser reconocidos como fuentes legítimas de saber y aprendizaje, capaces de enriquecer todos los niveles y áreas del currículo escolar (Chalán, 2025).

En el caso ecuatoriano, el Currículo de Educación General Básica establece la interculturalidad como un eje transversal, orientado a promover la valoración de la diversidad cultural del país. Este marco establece que todas las asignaturas deben contribuir al desarrollo de la identidad cultural del estudiante y al fortalecimiento de los vínculos con su entorno (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016). No obstante, investigaciones recientes revelan que esta transversalidad aún no se traduce en prácticas educativas sistemáticas y contextualizadas. Salcedo Quijije et al. (2023) señalan que la mayoría de instituciones reproduce enfoques pedagógicos estandarizados, desconectados de las realidades culturales locales. Por su parte, Peña et al. (2024) sostienen que las iniciativas interculturales en las escuelas suelen limitarse a celebraciones superficiales o contenidos anecdóticos, sin generar transformaciones curriculares significativas.

En este marco, el presente estudio tiene como objetivo analizar el Enfoque Cultural como Eje Transversal en el Proceso Educativo de los Estudiantes de Sexto Año de Educación Básica en la Unidad Educativa “Carlos Finlay”. El reconocimiento y la integración de contenidos culturales en el currículo contribuyen al desarrollo de la identidad, al aprendizaje significativo y a la participación activa de los estudiantes. Para ello, se parte de un enfoque metodológico mixto, sustentado en la Investigación–Acción Participativa (IAP), que permite articular la reflexión pedagógica con la acción transformadora en el contexto real de la escuela.

La pertinencia de esta investigación se fundamenta en su contribución teórica y práctica a la construcción de un modelo educativo intercultural que supere la mera inclusión de contenidos folklóricos. Desde el plano pedagógico, el estudio retoma las propuestas del aprendizaje significativo (Ausubel, 1963) y de la educación situada (Lave & Wenger, 1991), que coinciden en resaltar la importancia de conectar los contenidos escolares con los conocimientos previos, la experiencia comunitaria y los contextos de vida de los estudiantes. A su vez, se incorporan propuestas innovadoras como la oralidad ancestral en el aula (Carabalí, Noguera & Perlaza, 2022), la gamificación cultural (Prieto-Andreu, Gómez-Escalonilla & Said-Hung, 2022) y el uso de TIC para revitalizar saberes locales (Barreto, 2022), que han demostrado su efectividad en el fortalecimiento del vínculo entre cultura y aprendizaje.

La justificación de esta investigación se estructura en tres niveles:

- Pedagógico, porque propone estrategias concretas para articular contenidos curriculares con conocimientos culturales propios del entorno, contribuyendo a una educación más pertinente, inclusiva y significativa.
- Sociocultural, porque permite revalorizar prácticas y saberes ancestrales que históricamente han sido invisibilizados en la escuela, fortaleciendo el sentido de pertenencia de los estudiantes a sus comunidades.
- Epistemológico y político, porque cuestiona la hegemonía de un currículo descontextualizado y promueve una reconfiguración del conocimiento escolar desde la diversidad, la justicia y la equidad cultural (UNESCO, 2017)

METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, combinando el enfoque cualitativo y cuantitativo, con el objetivo de comprender en profundidad la realidad educativa y, al mismo tiempo, medir de forma sistemática el nivel de conocimiento y valoración cultural en los estudiantes. Se adoptó como base metodológica la Investigación–Acción Participativa (IAP), la cual permitió no solo el análisis del problema, sino también la intervención directa en el contexto escolar para impulsar procesos de transformación pedagógica. Esta metodología resultó adecuada debido a su carácter participativo, reflexivo y transformador, en el que los actores educativos especialmente los estudiantes y docentes formaron parte activa del diseño, implementación y evaluación de las acciones educativas.

El estudio se llevó a cabo en la Unidad Educativa “Carlos Finlay”, localizada en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, Ecuador. La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes matriculados en el sexto año de Educación General Básica durante el año lectivo 2024–2025. Se trabajó con una muestra censal de 56 estudiantes.

Para la recolección de datos se utilizaron diversos instrumentos. Se diseñó y aplicó un cuestionario estructurado de opción múltiple, con la finalidad de diagnosticar el nivel de comprensión, valoración e identificación de elementos culturales en los estudiantes. Asimismo, se elaboró una rúbrica de observación que permitió registrar la participación, las respuestas orales y las actitudes de los estudiantes durante las actividades didácticas aplicadas.

El análisis de los datos cuantitativos obtenidos a través del cuestionario se realizó mediante estadística descriptiva. Se organizaron los datos en tablas de frecuencia y se calcularon porcentajes y valores absolutos correspondientes. Este procedimiento permitió determinar el grado de conocimiento cultural en la muestra estudiada y evidenciar las áreas de mayor o menor apropiación de contenidos culturales. Por su parte, los datos cualitativos obtenidos a través de las rúbricas fueron procesados mediante observación directa, que implicó evaluar el comportamiento y aprendizaje de los estudiantes.

Para el procesamiento de los datos cuantitativos se utilizó el software Excel, mientras que para el análisis cualitativo se empleó el análisis manual de rúbrica de observación directa,

lo que facilitó una organización sistemática de los datos, una visualización más clara de las relaciones conceptuales y una interpretación rigurosa de los hallazgos.

Este diseño metodológico permitió abordar el fenómeno de estudio desde una perspectiva integral, articulando la evidencia empírica con la reflexión crítica, y fortaleciendo la validez y confiabilidad del proceso investigativo.

RESULTADOS

¿Qué es la identidad cultural?

Análisis: De los 56 estudiantes encuestados, 47 (84%) definieron adecuadamente la identidad cultural como el conjunto de valores, costumbres y tradiciones compartidas por una comunidad. Este resultado evidenció que las estrategias pedagógicas utilizadas promovieron una comprensión amplia y contextualizada del concepto. Sin embargo, 8 estudiantes (14%) lo relacionaron únicamente con manifestaciones musicales y 1 estudiante (2%) con la vestimenta cotidiana, lo que indica que aún existen concepciones reduccionistas que deben ser abordadas mediante recursos didácticos que conecten lo simbólico con lo cotidiano.

Este hallazgo se alinea con lo propuesto por Morales & Zambrano (2021), quienes destacan la importancia de conectar la experiencia vital de los estudiantes con el contenido escolar, promoviendo aprendizajes significativos y culturalmente relevantes.

¿Cuál de las siguientes es una costumbre ancestral de las comunidades indígenas del Ecuador?

Análisis

A la pregunta sobre prácticas ancestrales, 50 estudiantes (89%) seleccionaron correctamente el uso de plantas medicinales. En contraste, 5 (9%) eligieron erróneamente “comprar medicinas en la farmacia” y 1 (2%) indicó “comer pizza los fines de semana”. Estos resultados reflejan una apropiación general del conocimiento cultural, aunque también una posible influencia de la cultura de consumo globalizada.

Este contraste refuerza lo expresado por Chalán (2025), quien subraya la necesidad de un enfoque educativo complejo que permita distinguir entre lo ancestral y lo moderno sin denigrar ninguno, pero sí entendiendo sus orígenes y contextos.

¿Qué figura geométrica puedes ver en el siguiente tejido indígena?

En la actividad de reconocimiento geométrico en tejidos indígenas, 44 estudiantes (96%) identificaron correctamente múltiples formas (triángulos, círculos, cuadrados), lo que demostró una conexión efectiva entre los contenidos matemáticos y el contexto cultural. Este resultado es revelador, ya que confirma que incluso áreas tradicionalmente alejadas de lo cultural pueden integrar contenidos significativos, como lo señala Vélez (2017)

¿Por qué es importante respetar otras culturas?

Al analizar la importancia del respeto a otras culturas, 50 estudiantes (89%) eligieron la opción correcta: “porque expreso mi identidad”. Sin embargo, 3 (5%) confundieron identidad cultural con identidad personal (“expreso mi personalidad”) y 1 (1%) lo asoció con la familia. Estos datos evidencian logros en la comprensión colectiva de la cultura, pero también indican la necesidad de fortalecer la distinción entre lo personal, lo familiar y lo comunitario desde un enfoque intercultural crítico (Nieto, Egas y Ramos, 2024).

¿Qué prácticas culturales puedes encontrar en tu comunidad?

Durante la etapa de recolección de prácticas culturales en su entorno, 42 estudiantes (89%) identificaron al menos dos expresiones culturales locales como fiestas, medicina ancestral o el uso del kichwa. Este resultado se logró tras visitas comunitarias y debates guiados, lo que confirma que la metodología participativa aplicada generó aprendizajes significativos, en coherencia con la teoría de la educación situada de Lave & Wenger (1991).

¿Cuál de estas leyendas forma parte del patrimonio cultural del Ecuador?

En el reconocimiento de leyendas nacionales, 47 estudiantes (89%) identificaron correctamente “La leyenda de Cantuña” como parte del patrimonio cultural ecuatoriano. Las dramatizaciones y lecturas contextualizadas facilitaron este aprendizaje, reafirmando la importancia del arte y la literatura como vehículos de la memoria colectiva, como lo menciona Núñez-Aldaz (2020).

¿Qué saber ancestral se relaciona con las ciencias naturales?

Respecto a los vínculos entre ciencias naturales y conocimientos tradicionales, 45 estudiantes (80%) identificaron correctamente el “cultivo con fases lunares” como un saber ancestral. Este resultado confirma que la conexión entre disciplinas científicas y conocimientos locales puede fomentar una comprensión más integral del entorno, coincidiendo con Espinoza & Ley (2020) sobre la relevancia de integrar visiones ancestrales en ciencias.

"Los saberes ancestrales son importantes porque..."

A través de preguntas abiertas, 41 estudiantes (73%) expresaron con claridad el valor de los saberes ancestrales, destacando su relación con el cuidado de la naturaleza y la salud. Este dato cualitativo resulta significativo al evidenciar un pensamiento reflexivo en los estudiantes, producto del diálogo intercultural y del aprendizaje colaborativo promovido durante la implementación del proyecto.

¿Qué elementos culturales usaban nuestros ancestros?

En una pregunta de selección múltiple, 43 estudiantes (77%) identificaron correctamente el uso de plantas medicinales, cuidado del agua y agricultura tradicional como

prácticas ancestrales. Este resultado reflejó un conocimiento articulado entre Ciencias Naturales e Historia, en coherencia con el modelo de transversalidad propuesto por el currículo ecuatoriano (MINEDUC, 2016).

¿Qué instrumentos musicales forman parte del patrimonio cultural ecuatoriano?

Finalmente, 49 estudiantes (87%) reconocieron adecuadamente instrumentos musicales como la marimba, el rondador y el charango como parte del patrimonio cultural nacional. Este aprendizaje fue promovido mediante actividades vivenciales con música y danza, en línea con lo propuesto por Cabal, Urbano & Vega (2023) respecto al poder integrador de las expresiones artísticas.

DISCUSIÓN

Los resultados evidenciaron que el enfoque metodológico basado en la Investigación–Acción Participativa (IAP), junto con el uso de estrategias activas, inclusivas y contextualizadas, favoreció el desarrollo de una identidad cultural crítica y el fortalecimiento del sentido de pertenencia en los estudiantes. A diferencia de metodologías tradicionales que fragmentan el conocimiento, esta propuesta integró saberes, disciplinas y realidades locales.

Se constató que el proceso de enseñanza–aprendizaje gana profundidad y pertinencia cuando se vincula directamente con la vida cultural del estudiante. La integración transversal de la cultura no solo enriqueció las asignaturas, sino que generó aprendizajes duraderos, relevantes y transformadores.

En conclusión, los hallazgos aportan evidencia empírica relevante para sustentar la incorporación del enfoque cultural en el currículo como una estrategia efectiva para promover la equidad, la diversidad y el desarrollo integral de los estudiantes, cumpliendo con los principios del currículo nacional y respondiendo a las necesidades socioculturales del Ecuador actual.

CONCLUSIONES

El proyecto de investigación centrado en la integración del Enfoque Cultural como Eje Transversal en la Unidad Educativa "Carlos Finlay" ha alcanzado sus objetivos, demostrando la efectividad de las estrategias implementadas en el fortalecimiento de la identidad y el conocimiento cultural de los estudiantes de sexto año de Educación Básica.

- Se logró diagnosticar y, de hecho, mejorar significativamente el nivel de conocimiento y valoración de la identidad cultural. Los resultados muestran que un alto porcentaje de estudiantes identifica la cultura como un conjunto de valores, costumbres y tradiciones las prácticas ancestrales, y además puede identificar elementos culturales en diferentes contextos (como figuras geométricas en tejidos indígenas y leyendas ecuatorianas. Esto evidencia un fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad cultural en los alumnos.

- Las estrategias didácticas diseñadas e implementadas para integrar contenidos culturales en las asignaturas del currículo fueron efectivas. Los resultados indican que los estudiantes lograron relacionar contenidos de matemáticas con contextos culturales, identificar conexiones entre saberes ancestrales y ciencias naturales, y reconocer instrumentos musicales tradicionales tras actividades prácticas. Esto sugiere que la transversalidad cultural enriquece el aprendizaje y lo hace más significativo y contextualizado.

- Se generaron exitosamente espacios de participación activa para la recuperación de saberes culturales. La investigación resalta que actividades como debates, investigaciones, trabajo colaborativo guiadas al entorno, y el uso de las TICS en la oralidad ancestral contribuyeron directamente a que los estudiantes identificaran prácticas culturales de su comunidad y valoraran los saberes tradicionales. Este enfoque participativo fomenta el diálogo intercultural y el enriquecimiento mutuo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ausubel, D. P. (1963). *The psychology of meaningful verbal learning*. Grune & Stratton.
- Barreto, A. (2022). *Aprendizaje autónomo mediado por TIC y saberes ancestrales en la educación secundaria*. Universidad Gran Colombia.
- Carabalí, S., Noguera, J., & Perlaza, L. (2022). *La oralidad ancestral como estrategia didáctica en la enseñanza cultural de los estudiantes de básica primaria*. Revista Universidad Cooperativa de Colombia.
- Chalán, A. (2025). *Saberes ancestrales y enfoque de complejidad en la educación intercultural*. Revista Andina.
- Espinoza, E., & Ley, N. (2020). *Educación intercultural en el Ecuador: Una revisión sistemática*. Revista de Ciencias Sociales, 26(Esp.2), 275–288.
- Lave, J., & Wenger, E. (1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. Cambridge University Press.
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). *Currículo de Educación General Básica*. <https://educacion.gob.ec>
- Nieto, A., Egas, J., & Ramos, S. (2024). *Interculturalidad crítica y transformación curricular en contextos pluriculturales*. Revista Ciencia Latina.

- Peña, G., Granda, R., Romero, A., & Encalada, D. (2024). *Educación intercultural: diálogo de saberes en contextos escolares*. Revista Reincisol, 3(5).
- Prieto-Andreu, R., Gómez-Escalonilla, G., & Said-Hung, E. (2022). *La gamificación como estrategia didáctica y su integración con contenidos culturales en la educación media*. Más que Revista, 12(4), 91–104.
- Salcedo-Quijije, J. F., Delgado-Muñoz, M. B., & Villavicencio-Mera, A. L. (2023). *La interculturalidad como eje transversal en el currículo transformador del Ecuador*. CIENCIAMATRIA, 9(2), 366–378.
- UNESCO. (2017). *Guía para la elaboración de currículos para la educación intercultural*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247656_spa
- Vélez, I. (2017). *Inclusión de la historia y cultura afroecuatoriana en el currículo de estudios sociales en las escuelas ecuatorianas*. ResearchGate.
- Walsh, C. (2009). *Interculturalidad, Estado, sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época*. Ediciones Abya-Yala.